

Diseño de un Centro de Salud Mental basado en criterios de Psicología Ambiental

Design of a Mental Health Center Based on Environmental Psychology Criteria

Valeria S. Calles-Palumbo

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Arquitectura
Maracaibo-Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0008-8367-3070> | Correo electrónico: valeria.30181863@uru.edu

Carla I. Villalobos-Molero

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Arquitectura,
Maracaibo-Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0000-6547-4221> | Correo electrónico: carla.30683166@uru.edu

Leonardo A. Badell-Gutierrez

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Arquitectura, Maracaibo-Venezuela
Universidad del Zulia, Facultad de Arquitectura y Diseño, Maracaibo-Venezuela

 <https://orcid.org/0000-0002-0296-2399> | Correo electrónico: Leonardo.badell.60646@uru.edu

Recibido: 22-11-2025 Admitido: 01-12-2025 Aprobado: 04-12-2025

DOI:

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo abordar el diseño de un centro de salud mental con criterios de la psicología ambiental. Para la investigación se analizó la falta de consideración por las necesidades emocionales y psicológicas de los pacientes con trastornos de salud mental, lo cual ha llevado a la deshumanización de los espacios asistenciales, viendo cómo esta situación puede impactar negativamente en la experiencia de los usuarios y su proceso de recuperación. Se propone un Centro de Salud Mental Especializado para adultos de entre 15 y 64 años que presenten patologías como trastornos afectivos y trastornos de ansiedad. La metodología utilizada es analítica, descriptiva y factible, basada en casos internacionales, con recomendaciones por expertos en el tema. Finalmente, se sugiere la implementación de este tipo de edificación para la atención especializada de pacientes con trastornos de salud mental, debido a su contribución en la recuperación de estos pacientes al proporcionar un ambiente terapéutico y seguro, promoviendo la conexión a la naturaleza, su entorno y la interacción social.

Palabras clave: Psicología ambiental, centro de salud mental, arquitectura hospitalaria, humanización de espacios, entorno terapéutico.

Abstract

The present research aims to address the design of a mental health center using environmental psychology criteria. For this research, the lack of consideration for the emotional and psychological needs of patients with mental health disorders was analyzed, seeing as this has led to the dehumanization of care facilities, seeing how this situation can negatively impact the experience of users and their recovery process. A Specialized Mental Health Center is proposed for those adults between 15 and 64 years' old who present pathologies such as affective disorders and anxiety disorders. The methodology used is analytical, descriptive and feasible, based on international cases, with recommendations by experts in the field. Finally, the implementation of this type of building is suggested for the specialized care of patients with mental health disorders due to its contribution to the recovery of these patients by providing a therapeutic and safe environment, promoting connection to nature, their environment, and social interaction.

Keywords: *Environmental psychology, mental health centers, healthcare architecture, humanization of architecture, therapeutic environments.*